

शेतकरी आत्महत्येची कारणे व उपाय

प्र.राजेश स. बहुरूपी

सहाय्यक प्राध्यापक भिवापूर महाविद्यालय भिवापूर

Corresponding author- प्र.राजेश स. बहुरूपी

Email-rajeshbahurupi@gmail.com

शेतकरी हा शब्द उच्चारताच शोषित, दुखी, अशिक्षित, गरीब, दरिद्री, कर्जबाजारी, मळकट कपडे घातलेला दिनवाना चेहरा डोळ्यासमोर झळकतो. वाढती महागाई, बेकारी, कमी उत्पन्न इत्यादीतून त्याच्या जिवनावश्यक गरजाही पूर्ण होत नाही व अशातून सतत कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. त्यामुळे हा शेतकरी कर्जातच जन्मतो, जगतो व कर्जामुळेच स्वतःला संपवितो.

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. अगदी पुरातन काळापासून भारतातील एकुण लोकसंख्यापैकी ६० ते ७० टक्के लोक शेती आणि शेतीशी निगडित व्यवसायात कार्यरत आहेत. शेतीला भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे स्थान आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून शेतीकडे पाहिले जाते. देशातील एकुण उत्पन्नाच्या २५ टक्के उत्पन्न शेतीतून प्राप्त होते. रोजगार, उत्पादन, गुंतवणूक, व्यापार इ. क्षेत्रात आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्नधान्याची मागणी, उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल, कापड उद्योग, साखर कारखाने इत्यादी क्षेत्रात शेतीचा फार मोठा वाटा आहे. भारतीय कृषी अर्थव्यवस्था सध्या एका नाजूक व संकटग्रस्त अवस्थेतून जात आहे. त्यावर उपाययोजना शोधण्याचे काम राज्यात व केंद्र सरकारच्या पातळीवर गतीमान झाल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय फार गंभीर बनला आहे. या आत्महत्या प्रामुख्याने महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब व केरळ यासारख्या राज्या झाल्या आहेत. सुप्रसिध्द कृषी शास्त्रज्ञ स्वामीनाथन यांनी “भारतीय कृषी व्यवस्थेत काहीतरी भयंकर चुक होत आहे व जर कृषी क्षेत्रात चुक होत असेल तर इतर कोणत्याही क्षेत्राचे भले होवू शकत नाही.” असे सार्थ उद्गार काढले आहे. महात्मा ज्योतीबा फुले यांनी १८८३ मध्ये त्यांच्या “शेतकऱ्यांचा असुड” या ग्रंथात शेतकऱ्याबद्दल म्हटले होते, “मला मरावेसे वाटते, परंतु मी माझ्या मनाने ते सुध्दा करू शकत नाही, कारण माझ्यानंतर माझ्या बायकोचे, मुलांचे व आईवडीलांचे काय होईल?”

कृषी उद्योग नफा देणारा नसला, तरी कोटयावधी भारतीयांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. भारतीय कृषी उद्योगाला भक्कम आर्थिक पायावर उभे करण्यास देशांतर्गत अॅग्रीकल्चर सेस लागू करण्याची गरज आहे. आज कृषी उद्योग सर्वत्र राज्यात विभिन्न समस्यांनी अडचणीत आला आहे व सर्वत्र आर्थिक मदतीची मागणी होत आहे. निसर्गाचा लहरीपणा व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे कोटयावधी नुकसान, साधनसामुग्रीची कमतरता, शेतमजुराचा तुटवडा, मजुरीचे दर इ. बाबी कारणीभूत आहेत.

भारतात शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक कर्जबाजारीपणा आंध्रप्रदेशात आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांच्या आर्थिक विकासासाठी शासनाकडून गांभीर्याने प्रयत्न होत नसल्याचे वास्तव डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या ‘पॉलीसी ब्रिफ’ मधून समोर आले आहे. विदर्भातील होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठी गंभीर बाब बनली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही फार गुंतागुंतीची बाब असून त्याचे मुख्य कारण म्हणजे सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती होय. शेतकरी हा सतत निसर्गाशी झुंज देत असतो. शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आत्महत्या ह्या शेतीमध्ये होणाऱ्या नुकसानामुळे होतात.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची विविध कारणे :-

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही फार गुंतागुंतीची बाब असून त्याचे मुख्य कारण म्हणजे सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आहे. शेतकरी हे निसर्गाशी झुंज देत असतात. सर्वसाधारणपणे शेतकऱ्यांत मोठ्या

प्रमाणात होणाऱ्या आत्महत्या हे शेतीमध्ये होणाऱ्या नुकसानामुळे होतात. या संकटाची दोन कारणे एक म्हणजे शेतीवर अवलंबून आहे त्याच्या नातेवाईकांचे आयुष्य उध्दस्त होते आणि दुसरे म्हणजे उत्पादन क्षमतेत होणारी घट प्रामुख्याने हे प्रमाण लहान आणि सिमांत शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजुरात जास्त आहे. शेतीमध्ये होणारे नुकसान हे उत्पादन क्षमतेमध्ये होणारी घट तसेच शेती व्यवस्थापनातील विविध कार्यक्रमात होणारे दुर्लक्ष यामुळे होते.

१) **विजेचा घटता पुरवठा :-** भारतात कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात विजेची टंचाई जाणवते. देशातील विविध राज्यात ग्रामीण भागात १० ते १४ तास भारनियमन केले जाते. त्यामुळे शेतकरी शेतातील पीकांना पाणी देवू शकत नाही. वीज भारनियमानमुळे शेतातील उत्पादन घटून उपजिवीका करणे कठीण होत असल्याने शेतकरी आत्महत्या करतात.

२) **शेती उत्पादन खात वाढ :-** जागतिकीकरणाचा स्वीकार केल्यापासून कृषी साधनांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. खते, बी-बियाणे, मजुरीचे दर, विजेचे दर तसेच डिझेल, ऑईलच्या किंमतीतील वाढ इत्यादीमुळे शेती उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. परंतु त्या प्रमाणात शेतमालाच्या किंमती वाढल्या नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटून शेतकरी कर्जबाजारी झाले आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करू लागले आहेत.

३) **कर्जबाजारीपणा :-** शेतकऱ्यांमधील वाढता कर्जबाजारीपणा हे त्यांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण

आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या अल्पकालीन खर्चासाठी तसेच दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. अशी परिस्थिती असली तरी ग्रामीण भागातील कर्ज पुरवठ्याची गरज पूर्णपणे भागविण्यामध्ये या संस्थांना यश आलेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. सावकारांचा व्याजदर जास्त असल्यामुळे अशी कर्ज घेणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे तो कर्जाच्या सापळ्यात अडकून पडतो. म्हणजेच कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त होतात.

४) सामाजिक रूढी-परंपरा :- भारतीय शेतकरी अज्ञानी, निरक्षर आणि रूढी परंपरावादी असल्याने नविन प्रचलित तंत्रज्ञान आणि नविन गोष्टी स्विकारण्यास शेतकरी तयार होत नाही. शारीरिक कष्ट करण्यापेक्षा देवावर विश्वास ठेवण्याचा सामाजिक रूढी, परंपरा चालविण्यासाठी कर्ज घेतो हे कर्ज अनुत्पादक स्वरूपाचे असते ते परत करणे अशक्य होते, तेव्हा शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्विकारतो.

५) हवामान बदल :- जून ते ऑगस्ट २०१२ अखेरपर्यंतच्या काळात पावसाचे प्रमाण खुपच कमी होते. देशभर दुष्काळाचे सावट पडले होते पण आता सप्टेंबर महिन्यात अचानक पाऊस वाढला आहे. जागतिक तापमान वाढीमुळे संपूर्ण वातावरणात फेरबदल होत आहेत. त्याचा तडाखा शेतीला बसला आहे.

उपरोक्त कारणांबरोबरच असंघटीत शेतकरी, पीक विमा योजनेचे अपयश, पुरक व्यवसायांचा अभाव, दुबार पेरणी, बोगस बियाणे, दारिद्र्य, व्यसनाधिनता, शासकीय योजनांमधील भ्रष्टाचार, कोर्ट-कचेरीवरील खर्च, सामाजिक सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा अभाव, वसंतराव नाई स्वालंबन मिशनचे अपयश इत्यादी अनेक कारणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत.

६) शेती क्षेत्राच्या आर्थिक तरतुदीत घट :- पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शेती क्षेत्राला प्राधान्यक्रम देण्यात आला. परंतु नंतरच्या योजनांमध्ये औद्योगिकीकरणावर अधिक भर देण्यात आला. शेती क्षेत्राच्या आर्थिक तरतुदीवरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात घट होत गेली. शेती क्षेत्रातील सरकारची गुंतवणूक कमी-कमी होत जाऊन शेती व्यवसाय तोट्यात आला. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले.

७) नैसर्गिक आपत्ती :- कृषी क्षेत्रातील जोखीम व अस्थैर्य यामुळे कृषी क्षेत्राला अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. भारतीय शेती निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असल्याने सतत पडणारे दुष्काळ, अतिवृष्टी, प्रतिकूल हवामान, रोगराई यामुळे नापीक परिस्थिती निर्माण होते. अशा परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्या करतात.

८) किंमत अस्थैर्य :- शेतमालाच्या किंमती सतत कमी-जास्त होतात. शेतमालाचा पुरवठा वाढल्यास

किंमती कमी होतात. तसेच किंमतीची कोणतीच शास्वती नसते, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात.

९) शेतकी पर्यावरण :- शेती उत्पादकता वाढवण्याच्या प्रयत्नात पाणी, खते, किटकनाशके यांच्या अमर्याद वापर शेतकी पर्यावरणाच्या न्हासास कारणीभूत होत आहे. शेतीची उत्पादकता कमी होत चालली असून खर्चात वाढ होत आहे.

१०) चुकीचे सरकारी धोरण :- सध्याचे सरकारी धोरण शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे नसून ते औद्योगिक वस्तू शेती क्षेत्राला पुरविणाऱ्या उद्योगपतींना सहाय्य करणारे आहे. एकीकडे उद्योगपती श्रीमंत होतो, तर दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या करतो. हा प्रकार चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे उघडपणे बघायला मिळतो.

११) सिंचनाचा अभाव :- भारतात अद्यापही ६० टक्के शेती कोरडवाहू स्वरूपाची आहे. पुरेशा पावसाअभावी कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता खूपच कमी आहे. विदर्भात मोठ्या प्रमाणात सिंचनाचा अभाव असल्याने कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यावर होणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पादन याचे प्रमाण व्यस्त असल्याने मोठ्या प्रमाणात या भागातच आत्महत्या होत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवरील उपाय :-

देशातील आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे आवश्यक आहे. तसेच शेतीवरील नैसर्गिक आरिष्टे रोखण्याकरीता प्रभावी उपाययोजना सुध्दा आवश्यक आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी खालील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

१) चांगल्या प्रकारची बि-बियाणे रासायनिक खते, औषधे सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणे.

२) कृषी सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच जलसाठ्यातील पाण्याचा कृषीला पुरवठा करणे.

३) शेतकऱ्यांना पुरेसे कर्ज उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था करणे तसेच कर्जावरील व्याजदर कमी ठेवणे.

४) अल्पदरात विज व इतर साधनांचा पुरवठा करणे.

५) जोडधंदा करण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन व प्रशिक्षण देणे.

६) शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने मेळावे भरवून जाणीव निर्माण करणे.

७) खाजगी सावकारांवर नियंत्रणे लावावीत तसेच मध्यस्थांचे उच्चाटन करणे.

८) शेतकऱ्यांची मानसिकता सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवरून प्रयत्न करणे.

९) कृषी उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे.

१०) शेतीच्या अनुदानात वाढ करणे.

११) जोखीमीपासून संरक्षण देण्यासाठी कृषी विमा योजना प्रभावीपणे राबविणे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई देण्याची व्यवस्था करणे.

- १२) माती परिक्षणकरीता प्रयोगशाळा निर्माण करून शेतकऱ्यांना त्याकरीता प्रोत्साहित करणे.
- १३) पक्के रस्ते, विज, पाणी, मालवाहतूक, गोदाम इत्यादी प्राथमिक सुविधांची उपलब्धता.
- १४) सहकारी शेती पध्दतीचा अवलंब करणे तसेच मोठ्या शेती गटांची निर्मिती करणे.
- १५) सर्वकष राष्ट्रीय कृषी धोरण ठरविणे.

सारांश :-

भारत सरकारने कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आलेली आहे. चुकीचे शासकीय धोरण शेतमालाची उत्पादकता आणि खर्च यातील तफावत त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणारा तोटा या कारणामुळे शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतांना दिसतात. त्याचप्रमाणे विविध कारणामुळे निर्माण झालेला कर्जबाजारीपणा सुध्दा आत्महत्येस तेवढाच कारणीभूत ठरतांना दिसतो. शेतकऱ्याला दारिद्र्यातून बाहेर काढून त्याच्या शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळण्याच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

आजच्या जागतीकीकरणाच्या स्पर्धेत टीकून राहायचे असेल तर पाश्चात्य देशांप्रमाणे राष्ट्रीय कृषी धोरणाची आखणी करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

संदर्भ :-

- १) Agriculture Policies in India and Farmers Suicide – Conference Proceedings – by Samarth Mahavidyalaya, Lakhani
- २) भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ. प्रभाकर देशमुख
- ३) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या – दिवाकर बोकरे
- ४) भारतीय समाज : प्रश्न आणि समस्या – डॉ. प्रदिप आगलावे
- ५) णहववहसमणवउ
- ६) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या – विश्वनाथ बोरसे
- ७) कृषी अर्थशास्त्र – डॉ. प्रभाकर देशमुख